

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ФАОЛИЯТИДА ДУЧ КЕЛАДИГАН ОИЛАДАГИ ЗЎРАВОНЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТУШУНЧАСИ ВА ТАСНИФИ

¹Абдираимов Абдикодир Абдуллаевич

ИИВ Академияси Криминалистик экспертизалар кафедраси
катта ўқитувчиси, т.ф.н.,

²Холматов Бобуржон Ёқуб ўғли

ИИВ Академияси 317-гуруҳ курсанти

Тел: + 99899 826-99-16.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431088>

Аннотация. Ушбу мақолада Профилактика инспектори фаолиятида дуч келадиган оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар тушунчаси ва таснифи борасида фикр юритилган.

Таянч тушунчалар. Профилактика инспектори фаолиятида дуч келадиган оиладаги зўравонлик ҳуқуқбузарликлар, жисмоний зўравонлик, жинсий зўравонлик, иқтисодий зўравонлик, рухий зўравонлик.

Инсон ҳуқуқларига оид қатор халқаро ҳужжатларда¹ шахсинг барча ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиши, шунингдек камситиш, зўравонлик, ҳеч кимнинг қийноққа ёки шафқатсиз, ғайриинсоний ёхуд қадр-қимматни хўрловчи муомала ва жазога дучор этилмаслиги каби қоидалар мустаҳкамлаб қўйилган.

Мамлакатимизда ҳам дунёдаги ривожланган давлатлар қатори инсоннинг барча ҳуқуқ ва эркинликлари, шу жумладан оиладаги зўравонликни тақиқловчи, инсонни зўравонликка, қийноққа ёки шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматини хўрловчи муомала ва жазога дучор этилмаслик каби қоидалар миллий қонунчилигимизда мустаҳкамлаб қўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида «Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир» (24-модда), «Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашишдан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга» (27-модда)² каби қоидаларнинг мустаҳкамлаб қўйилганлиги мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлигидан далолат беради. Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари – ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш,

¹ Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шаротномалар / масъул муҳаррир – ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. –Т., 2002., –Б. 48-53.

² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz;>

уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирларини олиб бориш билан шуғулланар экан, оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларга ҳам қарши кураш олиб бордилар.

Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида “хотин-қизларга нисбатан камситиш”, “хотин-қизларга нисбатан зўравонлик”, “аёлларга нисбатан иқтисодий, жинсий, жисмоний ва руҳий зўравонлик”, “аёлларга нисбатан зўравонлик субъектлари”, “оиладаги зўравонлик” каби атамаларнинг тушунчаси белгиланмаган³.

Адабиётларда зўрлик – бирор кишининг иккинчи бир кишини зўравонлик, жисмоний куч ишлатиш йўли билан хўрлаши, жабр-зулм қилиши⁴, ёхуд зўрлик – бирор кишининг иккинчи бир кишига нисбатан зўрлик қилиши, зўравонлик, жисмоний куч ишлатиш йўли билан хўрлаши, жабр-зулм қилиши⁵ деб кўрсатилган. Бошқа адабиётларда зўравонлик – қонун билан тақиқланган маънавий, руҳий ва жисмоний зарар етказувчи ҳаракатларни шахс хоҳиш иродасига қарши равишда амалга оширишдир⁶, зўравонлик - зўравонларга хос хатти-ҳаракат, зўрлик, куч ишлатиш, ўзгаларга қонунсиз равишда куч ишлатувчи, зўрлик қилувчи, жисмоний бақувватлик, кучлилик, улканлик, шиддатлилик⁷ деб турлича таъриф берилган.

Умуман олганда, зўравонликнинг мазмун-моҳиятига кўра уни қуйидагича шарҳлаш мумкин:

- 1) зўравонлик бирор-бир кишига нисбатан жисмоний таъсир ўтказиш, қасддан баданига турли даражада шикаст етказиш;
- 2) шахсга мажбурий таъсир кўрсатиш, яъни шахснинг устидан зўравонлик қилиш, унинг ихтиёрига зид бўлган хатти-ҳаракатларни қилишга мажбурлаш;
- 3) шахсга руҳий таъсир этиш орқали уни ўзига қарам қилиш ёки бўйсундириш.

Баъзи тадқиқотларда оилада зўравонлик оқибатида шахсга нисбатан

³ Ўзбекистон Республикаси Оила ва Меҳнат кодексларининг гендер экспертизаси. –Т., 2008. – Б.57.

⁴ Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.

⁵ Юридик атамаларнинг изоҳли луғати: 1-жилд. –Т., 2007. –Б. 410.

⁶ Арифходжаева И.Х. Ички ишлар идоралари психологияси: Ўқув қўлланма. –Т., ИИВ Академияси, 2008. –Б. 405

⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Т.: 2009. –Б. 167–168.

жисмоний куч ишлатиш⁸, руҳий зўравонлик қилиш⁹, жинсий зўравонлик¹⁰ каби ҳуқуқбузарликлар батафсил ўрганилган.

Ҳуқуқий тадқиқотларда профилактика инспектори фаолиятида дуч келадиган оиладаги зўравонликнинг қуйидаги турлари тадқиқ этилган: а) жисмоний зўравонлик; б) руҳий зўравонлик; в) жинсий зўравонлик; г) иқтисодий зўравонлик.

Оиладаги жисмоний зўравонлик – кундалик ҳаёт (турмуш)да оиланинг бир ёки бир неча аъзоси томонидан бошқа бир аъзосининг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, жинсий дахлсизлиги, ор-номуси, кадр-қиммати ва қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларига қарши жисмоний куч ишлатиш ёки уни қўллаш билан қўрқитишдир. Жисмоний зўрлик жабрланувчига турли даражада тан жароҳатлари етказиш, уриш, жисмоний куч ишлатиш, жабрланувчининг қариндошларини, яқинларини ўлдириш, номусига тегиш ва ҳ.к. кўринишларда содир этилади¹¹.

Жисмоний зўравонлик оиланинг бир аъзоси томонидан бошқа аъзосига нисбатан қасддан инсон ҳаёти ёки соғлиғи учун хавfli бўлган тананинг турли жойларига шикаст етказиш каби хатти-ҳаракатларни содир этилишида намоён бўлади. Мисол учун, шапалоқ тортиш, тепиш, мушт билан уриш, кучли зарб билан итариб юбориш, турли ўткир буюм ва нарсаларни отиш ва бошқаларни киритиш мумкин.

Статистик маълумотлар таҳлиliga кўра, бугунги кунда шахс ҳаёти ва соғлиғига қарши жиноятларнинг, хусусан қасддан одам ўлдиришнинг 28,6 фоизи, қасддан баданга шикаст етказишларнинг 23,1 фоизи, ҳақорат қилиш ва туҳматнинг 12,5 фоизи айнан оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилмоқда.

Руҳий зўрлик ишлатиш деганда жабрланувчига жисмоний зўрлик ишлатиш, унинг мол-мулкани нобуд қилиш, жабрланувчи сир сақламоқчи бўлган маълумотларни ошкор этиш билан унга таҳдид қилиш каби ҳолатлар тушунилади¹².

Оиладаги зўравонлик тўғридан-тўғри жисмоний ёки психик таъсир кўрсатиш ёхуд бундай таъсир этиш орқали таҳдид қилишдир [56; Б. 51].

⁸ Шахов В.И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: автореф. дисс. кан. юрид. наук. –Казань. 2003. –С. 8.

⁹ Колпакова Л.А. Насилия в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы законодательной техники: автореф. дис. кан. юрид. наук. – Казан. 2007. – С. 15.

¹⁰ Ўразалиев М.К. Оилада вояга етмаганларга нисбатан зўрлик ишлатиб содир содир этиладиган жинсий жиноятларни олдини олиш: афтореф. дисс. кан. юрид. наук. –Т., 2011. –Б. 7-8.

¹¹ Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи: Махсус қисм. –Т., 2006. –Б. 42.

¹² Мусаев А.М. Ҳаётга қарши жиноятлар: назария ва амалиёт муаммолари. –Т., 2011. –Б.167.

Бизнингча, бундай зўравонликларнинг рашк мотиви билан содир этилиши ўта хатарлидир. Бундай зўравонликларнинг тўсатдан пайдо бўлиши кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш жиноятлари содир этилишини келтириб чиқариши мумкин. Тўсатдан вужудга келган қасднинг бир кўриниши сифатида аффе́кт ҳолатидаги қасдни ўзига хос хусусиятларини ҳам кўрсатиш мумкин¹³.

Руҳий зўравонлик асосан қуйидаги кўринишларда бўлади: а) шахснинг шаъни ва қадр-қимматини камситиш; б) шахснинг руҳиятга таъсир этиш; в) ҳақорат ёки туҳмат қилиш; г) доимий танқид қилиш, қўрқитиш; д) қариндош уруғлар орасида шарманда қилиш ва ҳ.к.

Умуман олганда, оилада зўравонликнинг содир этилишида кўпинча жисмоний ва руҳий зўравонлик билан биргаликда содир этилиб, шахсни камситиш, тазйиқ ўтказиш, ҳақорат ёки туҳмат қилиш орқали унинг ҳаёти ва соғлиғига нисбатан жисмоний шикаст етказиш билан содир этилади. Башарти, азоб ва уқибатлар учун ўч олиш, жазолаш бирдан-бир мақсад бўлиб, оилавий-маиший муносабатларда жабрланувчи билан айбдор ўртасидаги муносабат салбий бўлган бўлса, айбдорда ўч олиш ниятининг пайдо бўлиши ёки жабрланувчининг ахлоққа зид хулқ-атвори айбдорда кучли руҳий бузилишни вужудга келтириши мумкин.

Оиладаги руҳий зўравонлик (тазйиқ)ка юқорида берилган таърифлардан келиб чиқиб унинг қуйидаги белгилари мавжуд дейиш мумкин: а) руҳий тазйиқ ҳар доим инсонга қарши қаратилган бўлади; б) руҳий тазйиқ инсонга, унинг ихтиёрига зид равишда содир этилади; в) руҳий тазйиқ ўзганинг руҳиятини эзиш, қийнаш орқали соғлиғига жиддий таъсир кўрсатади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, руҳий зўравонлик кўп ҳолларда қўрқитиш (тазйиқ ўтказиш, қийнаш, жабр-зулм қилиш, қўрқитиш, ўзига қарам қилиш) шаклида содир этилади. Руҳий зўравонлик шахснинг «ихтиёрига зид» ҳаракатларни амалга ошириш ёки «тазйиқ ўтказиш» мақсадларида содир этилиши мумкин. Оиладаги зўравонликларнинг кўп қисми руҳий (психологик) зўравонликни ташкил этади.

Ҳуқуқий адабиётларда таъкидланганидек, руҳий азоблаш ҳам жисмоний азоблаш сингари инсон организмга кучли таъсир кўрсатиши мумкин. Чунки, бу азоб инсоннинг энг керакли бўлган организми, яъни унинг руҳий ҳолатини бузилишига олиб келади¹⁴. Таҳлилларга қараганда,

¹³ Якубов А.С. Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. –Т.: Академия. МВД Республики Узбекистан, 1995. – С. 75.

¹⁴ Котова Н.К. Виктимологические проблемы криминальной агрессии. –Астана, 2001. –С. 31.

шахсдаги рухий зўриқиш ҳолатлари кўпинча инсоннинг ўз жонига қасд қилишига сабаб бўлган. Статистик маълумотларга кўра, бир йилда дунёда 1 млн. 100 мингга яқин одам ўз жонига қасд қилади. Бугунги кунда оила турмуш доирасидаги келишмовчиликлар туфайли аёлларнинг ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг кўпайганлиги ҳам ташвишли ҳолдир.

Жинсий зўравонлик маълум криминоген омиллар натижасида содир этилиб, оила аъзолари ва қариндош уруғларга нисбатан содир этилиши билан аянчлидир.

Жинсий зўравонлик жабрланувчининг ҳаёти, соғлиғи, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига тажовуз қилувчи қилмиш бўлиб, ундан ижтимоий мавқеъи, жинси, ёшидан қатъий назар ҳеч ким ундан ҳимояланмаган. Таъкидлаш керакки, жамиятда хотин-қизларнинг жинсий зўравонликка дучор бўлаётгани зўравонликка дуч келган аёлларнинг 16%ни ташкил этади.

К.В.Самойленконинг фикрича, оиладаги жинсий зўравонлик жинояти оилавий муносабатларда оила аъзолари ва қариндош-уруғлар ўртасида жинсий зўравонлик ишлатишни назарда тутди¹⁵.

Жинсий зўравонлик деярли барча ҳолатларда жабрланувчининг розилигисиз амалга оширилади [118; Б.7]. Бундай эҳтимол жинсий зўравонлик билан бир вақтда унинг бошқа кўринишлари мавжуд бўлганида янада мураккаблашади [57; Б.41].

Жинсий зўравонликнинг содир этилишида айбдор жабрланувчини жинсий алоқага қилишга мажбурлайдиган хатти-ҳаракатлар қилиши учун қўрқитиши ёки унинг жинсий дахлсизлигига зўравонлик билан тажовуз қилиш мумкин. Масалан, эркакнинг аёли билан жинсий объект сингари муомала қилиши, алоқа вақтида муайян хатти-ҳаракатларга мажбурлаш, алоқани ўта шафқатсизлик билан амалга ошириш, порнографик кўринишдаги бузуқ хатти-ҳаракатларни кўришга ёки такрорлашга мажбурлаш ва ҳ.к.

Оилада *иқтисодий зўравонликнинг* турли кўринишлари мавжуд бўлиб, унда оила бошлиғи ёки оиланинг бошқа аъзоси томонидан оила маблағидан фойдаланишга йўл қўймаслик, шундай ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки ўзига моддий қарам қилиш каби ҳолатларни тушуниш лозим. Моддий қарамлик деганда, жабрланувчининг айбдордан қонун билан белгиланган моддий ёрдам (пул, озиқ-овқатлар, кийим-кечаклар ва

¹⁵ Самойленко К.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия сексуальной насильственной преступности в семье: автореф. дис. кан. юрид. наук. –Краснодар. 2014. – С. 8.

хоказолар) олиб келганлигини ёки унинг бевосита қарамоғида бўлган ҳолатлар тушунилади [38; Б.90].

Оиладаги иқтисодий зўравонликнинг қуйидаги кўринишлари мавжуд:
а) асосиз пул бермаслик; б) қанча пул сарфланишини асосиз назорат қилиш; в) ўзи топган пулни тасарруфга этишга йўл қўймаслик; г) оила бюджетидан фойдаланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва ҳ.к.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, оилада содир этилган зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга кўпинча иқтисодий келишмовчиликлар сабаб бўлади. Мисол учун, эркакнинг турмуш ўртоғини пул сарфлашини доимий танқид остига олиши ёхуд инсон эҳтиёжи учун зарур бўлган моддий маблағдан фойдаланишга рухсат бермаслик ва ҳ.к.

Юқорида таъкидланган қатор оилади зўравонликларнинг турларига доир назарий тарифларни ўрганиб чиққан ҳолда, уларга илмий тарафдан бир нечта таърифларни ишлаб чиқдик. Жумладан:

– *оиладаги зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик* - кундалик ҳаёт (турмуш)да оиланинг бир ёки бир неча аъзоси томонидан бошқа бир аъзосининг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, жинсий ва турар жой дахлсизлиги, қадр-қиммати, обрўси, шунингдек қонун билан қўриқланадиган бошқа ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига нисбатан жисмоний, руҳий ёхуд бошқа турдаги таъсир чорасини қўллаш ёки қўллаш билан қўрқитишдир.

– *оиладаги руҳий зўравонлик* – кундалик ҳаёт (турмуш)да оиланинг бир ёки бир неча аъзоси томонидан бошқа бир аъзосини таҳқирлаш, камситиш, ҳақоратлаш, обрўсини тушириш, доимий танқид қилиш, устидан кулиш, ишончини суиистеъмол қилиш, қўрқитиш, қариндошлар ўртасида обрўсини тўкиш каби йўллар билан унга ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли руҳий таъсир кўрсатишдир.

– *оиладаги иқтисодий зўравонлик* – кундалик ҳаёт (турмуш)да оиланинг бир ёки бир неча аъзоси томонидан бошқа бир аъзосини турли баҳоналар билан пул ва буюмлардан фойдаланиш имконидан маҳрум қилиш орқали моддий ёрдам (пул, озиқ-овқат, кийим-кечак ва ҳ.к.) сўрашга мажбурлашдир.

– *оиладаги жинсий зўравонлик* – кундалик ҳаёт (турмуш)да оиланинг бир ёки бир неча аъзоси томонидан бошқа бир аъзосини жинсий алоқа қилишга мажбурлаш мақсадида унинг ор-номуси, қадр-қиммати ва жинсий эркинлиги ва жинсий дахлсизлигига таҳдид қилишдир.

Оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликларни чуқур илмий-назарий таҳлил қилиш, уларга доир таснифларни янада мукамалроқ даражага келтириш, келгусида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқариш,

хуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси ва инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар / масъул муҳаррир – ю.ф.д., проф. А.Х.Саидов. –Т., 2002., –Б. 48-53.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz;>
3. Ўзбекистон Республикаси Оила ва Меҳнат кодексларининг гендер экспертизаси. –Т., 2008. –Б.57.
4. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
5. Юридик атамаларнинг изоҳли луғати: 1-жилд. –Т., 2007. –Б. 410.
6. Арифходжаева И.Х. Ички ишлар идоралари психологияси: Ўқув қўлланма. –Т., ИИВ Академияси, 2008. –Б. 405
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Т.: 2009. –Б. 167–168.
8. Шахов В.И. Насилие в семье: уголовно-правовое и криминологическое значение: автореф. дисс. кан. юрид. наук. –Казань. 2003. –С. 8.
9. Колпакова Л.А. Насилия в семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы законодательной техники: автореф. дис. кан. юрид. наук. – Казан. 2007. – С. 15.
10. Ўразалиев М.К. Оилада вояга етмаганларга нисбатан зўрлик ишлатиб содир содир этиладиган жинсий жиноятларни олдини олиш: афтореф. дисс. кан. юрид. наук. –Т., 2011. –Б. 7-8.
11. Рустамбаев М.Х. Жиноят ҳуқуқи: Махсус қисм. –Т., 2006. –Б. 42.
12. Мусаев А.М. Ҳаётга қарши жиноятлар: назария ва амалиёт муаммолари. –Т., 2011. –Б.167.
13. Якубов А.С. Учение о преступлении по законодательству Республики Узбекистан. –Т.: Академия. МВД Республики Узбекистан, 1995. – С. 75.
14. Котова Н.К. Виктимологические проблемы криминальной агрессии. – Астана, 2001. –С. 31.
15. Самойленко К.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия сексуальной насильственной преступности в семье: афтореф. дис. кан. юрид. наук. –Краснодар. 2014. – С. 8.